

B24 39 级台阶末日拆弹：纽伦堡掏肛英雄传和拆弹立法
Bomb-disposal Legislation to End Hyenas of CCP Drawing Out The Anuses
阿紫宝宝(Henry Hill)

I am the bomb-disposal expert republication of the 39 steps in the doomsday to deal with the hyenas of CCP drawing out the anuses of the whole world.

中共导演的真实版《世界末日》其实是血腥无限的《掏肛英雄传》，因此，全世界只有以三鱼共存的反掏肛立法，世界末日的定时炸弹才能被拆毁，这是大本钟《39 级台阶》的今日版：《灭口掏肛英雄传》。我即等价于《39 级台阶》中的职业拆弹手，请美国美军、全世界立刻详细阅读本拆弹说明书，立刻拆毁掏肛末日定时炸弹，不懂的立刻与我联系，炸弹、救火是我份内之事。

全世界总共有 11 种掠夺，中共用产业掠夺获得可能击溃美国和全世界的优势，11 种掠夺列出如下：丛林掠夺①、社会的武力掠夺②、权力掠夺③、种族掠夺④、资本掠夺⑤、种族掠夺（基因掠夺、肉体掠夺）⑥、宗教掠夺⑦、科技智慧掠夺（苹果价格如此之高即属资本垄断掏肛）⑧、法律掠夺⑨、精神掠夺⑩汇合于掏肛掠夺(11)。

贯穿人类的全部历史总共有三条线索：权力帝国主义（鲨鱼）、金钱奴隶制（如黑奴制河臀鱼）、从实力出发的武力主义（军国主义、臀鱼主义），也就是说布林肯所说的胜者为王、赢者通吃、强权即真理的原教旨丛林主义，因此又称为布林肯主义，称之为人类历史三驾马车、三条线索、三鱼制度、三鱼走世界（走线）原则、三鱼 Darien Gap 走线原则。

赵本山他老人家说过，猫走不走直线取决于老鼠，全世界三鱼走线几千年来，直接引领着历史时尚模特的猫步轨迹，三鱼 Darien Gap 走线的历史撒轮轨迹就这么被考古出来的，赵本山的功劳老高了，大家看范伟被老赵折腾成什么样了，直接就走人不走步了。今天，全人类只有向赵本山老师学习驱赶假先知范伟这一招了，全世界才能不末日。

一战时豚鱼战败，大白鲨打赢了；二战中大白鲨报复豚鱼最后被豚鱼打败了；现在是三战的本征战争，豚鱼阵营绑架 14 亿中国人企图把美国的维京海盗代理人大白鲨赶下台直接亲政而君临美国、统治世界，归根结底就是石勒家底的豚鱼想要联合所有的犹太系统吞并全世界，从而构成三战豚鱼总动员原则、三战三鲨大战原则（三次世界大战都是鲨鱼对豚鱼的撕杀，臀鱼跟在后面受苦受难）、三战三鱼大战原则。显然，石勒豚鱼把维京海盗大白鲨给惊醒了，让本来就手握重兵的维京海盗军团美国军方加入进行反向总动员而病毒溯源，肯定是吃不了兜着走还喷淋了一头一脸的十全大黄汤。

在历史长河的制度 NBA 淘汰赛中，武力赌博主义、权力帝国主义、金钱奴隶主义全都被证伪、失败甚至终结，美国则开辟了一条有别于上述三种主义的非武器化主义道路雏形，目前仍然属于损不足以奉有余的人之道阶段，1%的人口掌握着全美 99% 的财富，从而构成美国人之道原则。天之道损有余而补不足，人之道损不足以奉有余。

大浪淘沙，现在全世界只剩下科技、产业和制度三个质优股获胜，科技代表实力（乌克兰用欧美的高科技先进武器把俄罗斯军队打得抱头鼠窜就是证据），产业（产能）代表金钱（乌克兰战场瓦格纳缺少弹药是证据），制度代表权力，那么，我们解决问题的关键就在于

三宝合一，即三宝合一定天下原则、三宝三位一体定天下原则，这是全人类各种制度大浪淘沙至今的最终结果。

古巴现在的汽车都停留在 1960 年代的水平；中国最发达的大上海唯一的电话交换机在改革开放尼克松访华时仍然是 1910 年代美国 AT&T 生产的，建筑物仍然维持在解放前没发展；俄罗斯至今的重工业仍然停留在 1930 年带美国援助苏联的水平；要让美国下跪的华为在 5G 时代只生产 4G 手机说是为了国家安全……这些都说明，离开了科技尤其是美国带动的科技，任何国家的产业发展和制度建设都是不可能的，都是空话大话和废话，即科技先于产业（制度）原则、科技是第一生产力原则，因为科技是突破性特征制高点，产业是支柱，然后才有制度的纲领性台面。美国是基于基督教（科技）、罗马柱（产业）、宪法法治精神病（制度、权力）三大法宝。

中共要不要承担病毒责任？李克强总理“人在干、天在看、苍天有眼”是绝对的杀胡灭共令说了算；中共在病毒上有没有罪，温家宝总理 2020 年的一封信一锤定音中共纽伦堡大审判死刑。

不吃饭插白旗无限掏肛（自掘坟墓）原则、共产主义（共党）无人区原则、封存共产主义原则表明，中共就是一个无限掏肛团伙，中俄同盟的普京也在无限自我掏肛，瓦格纳的老板普里戈津站在一堆自己部队战士的尸体布景前谴责俄军高层就是中共文革的俄罗斯军事文革大饥荒之翻版。

共产主义（共产党）货币自由（金钱自由、资本自由）、知识自由（智商自由、白痴万岁、指挥家万能）、婚姻自由（肉体主义、共产共妻、公妻主义）、犯罪自由（法律自由），统称为共产主义（共产党）四大皆空（四害），从而构成共产主义（共产党）四大皆空（四害）原则。现在，中共在事实上实现了齐奥塞斯的文盲当国家元首的知识自由，同时也实现了智商自由（白痴万岁、指挥家万能）和精神病自由，

每个人都要吃喝拉撒，因此不可能没肛门，则掏肛的传播途径不可能被切断，掏肛者哪怕淋了一堆屎也得掏啊，那是他们的天生本能和本份工作，由此而来，杜绝掏肛只用一条路，那就是消灭传染源中共及其团伙，从而构成消灭掏肛灭口原则、灭口（中共及其团伙）先于消灭掏肛原则。

现在，全人类只有一条路，那就是沿着美国的维京海盗都要遵守的规则秩序道路上行进，同时全人类一切提升它、改造它和完善它，这就是确证之后的美国之路、美国路，大家不要再提什么虚无缥缈的美国梦了。

全人类有史以来三鱼混战几千年，作为臀鱼的人民群众总是受害者，今天，人类不想被灭绝，唯有终结最邪恶的石勒豚鱼，建立起三鱼平等共存的世界，世界才不会末日；同时，人们必须以三宝建立新的核导体、全导体文明世界，才不会重蹈今日末日之覆辙，这就是反掏肛立法、三鱼立法。

1. 李克强总理“人在干、天在看、苍天有眼”是绝对的杀胡灭共令

李克强总理的“人在干、天在看、苍天有眼”，如果罪犯们到了“苍天有眼”的地步还不是天诛地灭，那么，罪犯们的罪行 W 就不是绝对的，记为结论 F ；然而，依据不匹配绝对原则、至上绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，上天是至上的，其“苍天有眼”也必然是至上的，则至上而绝对的对罪行 W 的“苍天有眼”之刑罚也必然是绝对的，罪行 W 即属绝对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对为零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得李克强总理“苍天有眼”非天诛地灭否定（错误）原则和李克强总理“苍天有眼”天诛地灭原则，也就是说，李克强总理的“人在干、天在看、苍天有眼”实际上替天行道、吊民伐罪、代天传令的现在版杀胡令、杀共令，随之构成李克强总理“人在干、天在看、苍天有眼”灭共令（杀胡令、杀共令）原则、李克强总理“人在干、天在看、苍天有眼”替天行道（吊民伐罪、代天传令）原则、灭共令（杀胡令、杀共令）绝对原则、“人在干、天在看、苍天有眼”杀胡灭共（灭共杀胡）原则，注意，李克强总理的“人在干、天在看、苍天有眼”是绝对的杀胡令~灭共令即属杀胡灭共令，但不是杀胡胡锦涛的杀胡令。

冉闵大帝三道杀胡让我大汉民族没有象古埃及民族、古巴比伦民族、古印度民族一样被灭族；今天，李克强总理的杀胡灭共令将让我中华民族和全人类一起不会遭中俄百年战略和共产主义邪教的末日灭顶之灾，绝对是冉闵大帝再世。

共产党该不该杀，全世界听听李克强总理的肺腑之言“人在干、天在看、苍天有眼”就一清二楚了。

李克强总理是纽伦堡大审判全息立法的开创者，一语洞穿共党罪行不可一世。

2. 温家宝总理一捶定音中共纽伦堡大审判死刑原则

2020 年疫情爆发后，温家宝前总理写了一封信说疫情爆发在武汉，武汉和中共法人代表即实现纽伦堡审判入常；接着，病毒本身所承载的现代高科技技术和舟山蝙蝠病毒框架 ZC45/ZXC21 等事实，必然让中共及其法人代表入席纽伦堡大审判死亡席，而且不必作为疫情的全权负责人即中共及其法人代表就已经被处纽伦堡大审判死刑了，所以温家宝总理在信后问：明年我们还能不能在北戴河见面都已经无法知道了，由此可见，温家宝总理的这封信就是中共及其法人代表的纽伦堡大审判死刑通知书，中共会不会死，温家宝总理说了算，全世界还要争得不可开交吗？从而构成温家宝总理一捶定音中共纽伦堡大审判死刑原则。共党血旗上的那把锤子不仅是共党用来象瓦格纳匪军锤决战士那样无限锤决人民的凶器，同时也

是用来在中共的纽伦堡棺材上板上钉钉的自带工具，共党连对自己的死刑都不用人家帮而全自动，操了。

在过去的3年中，全世界各个城市的新冠病毒疫情的爆发需要1~3个月的大流行预前感染窗口期，2019年11月武汉领先全世界其他各国数月爆发新冠疫情而作为世界疫情的地缘发源地，由此而来，全世界病毒一溯源，武汉作为全世界地缘发源地，中共政权作为法人代表立刻成为被世界病毒溯源天炉锁定的第一个目标入常入围，称之为病毒，从而构成武汉全世界首次爆发新冠疫情天炉入常（入围）原则、武汉全世界首次爆发新冠疫情入常（入围）天炉病毒溯源原则、武汉病毒（疫情）入常原则、武汉（中共）纽伦堡审判入常原则，显然，武汉是全世界病毒溯源的质优股和优秀选手，肯定是象文盲说的载入史册、彪炳史册，低端人口也能如愿以偿，确实是全人类的制高点，匪夷所思、闻所未闻、见所未见今日见。

全世界的新冠病毒死难者尸检报告和各国情报指向新冠病毒基于舟山蝙蝠病毒框架ZC45/ZXC21，依据唯一确定绝对原则，其即属绝对的；同时，新冠病毒项目是美国军方五角大楼资助中共武汉P4实验室的一个秘密项目，人证安东尼·福西（Anthony Fauci）、彼得·达扎克（Peter Daszak）、裴伟士（Malik Peiris）等都在，物证舟山蝙蝠病毒框架ZC45/ZXC21、艾滋病弗林酶切位点、麻风病嵌合基因等也在，人证物证的弹道检测和尸体法医检测都指向武汉P4实验室等是直接刽子手，依据不匹配绝对原则，绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即构成新冠病毒蝙蝠病毒框架ZC45/ZXC21绝对原则、新冠病毒美国资助原则、新冠疫情武汉实验室入座（纽伦堡审判死刑席）原则、检尸弹道武汉实验室纽伦堡入座（绝对）原则，中共绑架么美国军方和亚裔歧视，这的确是严重的裹挟绑架罪行。

至此，武汉入常归根到底就是中共入围、法人代表入座纽伦堡，已经是板上钉钉的事实。

温家宝总理的这封信如同给地狱火制导的GPS直奔并命中中共疫情的死穴，面向轨道顺藤摸瓜直捣红龙，因此，温家宝总理这是轨道立法（老马识途）、一个中心（死穴）两个基本点（地缘纽伦堡入常和证据纽伦堡入座），两手抓两手都很硬，从而构成面向轨迹（轨道立法）一个中心两个基本点原则、地缘纽伦堡入常和证据纽伦堡入座两手抓两手都很硬原则，由此可见，红旗上的大铁锤不仅锤决人民也被用来锤决中共，温家宝总理如同隋唐第一猛将李元霸，双锤直接捣毁共党红龙死穴，就一个字准、管。

共党红黄兰吃幼女专捣人活穴，这下轮到自己的死穴被人捣毁，真不知道其味道如何？美国国会的病毒委员会正率领全世界正规军摧毁共党最后巢穴，狡兔三窟还差一窟埋尸地，肯定是省定了、正定了。

3. 不吃饭插白旗无限掏肛（自掘坟墓）原则、共党（共产主义）七贱掏肛（自掘坟墓）原则、共产主义（共党）无限掏肛不得好死（谁都不得好死）原则、共产主义癫痫主义原则、共产党癫痫党（掏肛党、男同志）原则

在饿死超过7000万中国人的三年大饥荒（1959年至1961年）中前些日子，老毛下令凡是不吃米饭着插白旗，结果全国公社、合作社等没吃几星期米饭就全都无米下锅了，举国饿殍遍野模式随之开启：很多公社连用来做种子播种的最后一粒水稻也吃掉了……没米下锅

秒变没种下地，光棍吃饭是一人吃饱全家饱，共产党吃饭是一人吃饱全村饿死、全国饿扁，犹如老妖怪吃光了所有人最后开始吞噬自己的子孙一样，这是绝对的黑洞式吞噬一切的天坑战法，只是为了领袖或者上级“不吃白米饭插白旗”的一句话，置所有人生死于不顾，有的人可能以为吃光了自己家的种子可以等来政府的粮食援助，事实证明一切皆不可能，称之为不吃白米饭插白旗战法、天坑战法，从而构成天坑战法打败自己（灭绝自己、亡党亡国）原则、不吃白米饭插白旗（不吃饭插白旗）无限掏肛（自掘坟墓）原则。薛岳的天炉战法抵御了日寇、保卫了长沙、保卫了祖国、打出了大汉民族的汉武威风和一代雄风；共党的天坑战法饿死了超过 7000 万人，占当时全国人口的 1/6 以上，在极大程度上摧毁了中华民族。

中共高层这种睁眼瞎的瞎指挥从成立的那一天起就贯穿一切，完全继承了苏联北极熊、黑熊、狗熊瞎子的那一套睁眼瞎瞎指挥红色基因：凡事口炮至上、目标至上、权威至上、形式至上，实质和量为出的切合实际随之绝对归零，不死绝对没天理，不吃白米饭插白旗直接变成办白事披白布，从而构成不吃白米饭插白旗战法（天坑拉人、红色基因）形式至上（实质绝对归零、绝对失败、灭绝）原则、红色基因目标至上（形式至上、实力绝对归零、实质绝对归零）原则、红色基因熊瞎子基因（睁眼瞎瞎指挥基因）原则。

由此可见，熊瞎子基因、短视基因就是中共所谓的红色基因，喊起来惊天动地、说的是天下无敌，做的是有心无力直接丢盔弃甲；与此同时，形式至上而切合实际的实质、合法性全部绝对归零，虽然不是实力本身，但中共将注意力全部集中到维护形式的面子工程上去，变成一个孔雀开屏的光腴肉体裸奔而任凭自然法则象非洲鬣狗一样无情地最深度自己掏肛自己、自己最深度把自己逼上绝路、自己最深度斩首自己，共党在此即已经扮演非洲鬣狗的角色而又直接等价于非洲鬣狗：自己下令自己做非洲鬣狗给自己掏肛且以一个孔雀开屏的光腴形式至上，老马识途而自己对自己绝对再清楚不过，结果直接就是其惨烈程度绝对任何人闻所未闻、见所未见，非洲鬣狗都不会做的事情（自己给自己掏肛）共党全做了，名副其实连狗都万万不如，这本来是天下奇闻，但它的的确确发生了，你怎么办？这绝对是无药可救而如同狂犬病的共产主义狂犬病（病毒）、必死的绝对癫痫，称之为共产主义狂犬病（病毒）、共产主义（共党）死亡癫痫病、共产主义（共党）末日癫痫（无限癫痫、地狱癫痫、掏肛癫痫），包括但不限于共党深度孔雀开屏光腴自己给自己掏肛、自己深度斩首自己、自己深度毁灭自己、自己深度把自己逼上绝路，共党自我标榜的孔雀开屏是一种绝对的上天麻醉药和迷幻药、最深度毒品，从而构成共产主义狂犬病（病毒）原则、共产主义绝对自残（最深度自残）原则、共产主义毁灭性狂犬病（病毒）原则、共产主义灭绝（一切）原则、共产主义（共党）掏肛癫痫（末日癫痫）原则、共产主义（共党）无限癫痫掏肛原则、共产主义（共党）不得好死（谁都不得好死）原则、共产主义（共党）无限掏肛不得好死（谁都不得好死）原则、共产主义癫痫主义原则、共产党癫痫病（掏肛党、男同志）原则、共产主义（共党）掏肛主义原则，共产主义体制下任何人对自己和别人都套无限癫痫掏肛、无限掏肛癫痫，绝对谁都不得好死，共产主义末日疯狂（末日狂欢）之悬崖绝壁上，下一步即全世界粉身碎骨。

共党象狗交配一样在冲刺中把事情越告越大而构成各方的死亡蝴蝶结，如把美国政要的家人拉下水即属如此；一旦共同赚取利益的冲刺停下，共党就会象黑寡妇背后的雄蜘蛛一样

被吞噬、被处决，如萨达姆、本·拉登和美国 CIA 的关系如出一辙，一完事即属被推象反面或处决，因此，共党具有狗烂脚停不来的雄性黑寡妇之求生本能，从而构成共党狗交黑寡妇死亡蝴蝶结原则、共狗黑寡妇原则，实在是乱得一塌糊涂，连狗和黑寡妇还有它们的性别都无法分清楚，名副其实的狗不分，不狗不理还乱。

如果共产主义、共产党 W 的蝴蝶结能停下来（不永无宁日地无限折腾），那么，其就不可能是永远伟大光荣正确的口炮至上，即不可能是绝对的，记为结论 F；然而，事实上，依据无限绝对原则，共产党号称自己永远伟大光荣正确即是绝对的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共产主义（共产党）不永无宁日无限折腾（狗烂脚能停下来）否定原则和共产主义（共产党）永无宁日无限折腾（狗烂脚停不下来）原则、共产主义（共产党）不永无宁日无限折腾（狗烂脚停下来）绝对归零（必死无疑）原则。

被非洲鬣狗掏肛的动物，无论是狮子还是最能跑的羚羊为什么不跑、不反抗甚至不敢动呢？如同南京大屠杀中几个日军就可以押送几百个国军将士去枪毙一样，因为被俘虏的国军将士一旦逃跑或反抗即被就地击毙，一样道理，被掏肛的动物一旦逃跑、反抗或反击即加剧疼痛和加速死亡，多活一秒钟至上、迟死一秒钟至上、活在当下至上、不扩大损失、害怕加剧痛苦等，被绝对归零了人们必须以最快的速度寻找解决方案的智商、机会和时间，被新冠病毒杀害了几百万人的美国人和全世界各国现在的心理即是如此，这是让度生命的绥靖，比照丧权辱国的汉奸行为，汉奸们为了自己的荣华富贵出卖他人的利益，被掏肛的受害者们为了多活一秒钟出卖自己的全部生命或者他人生命、国家利益，也就是说，它们（他们）为了保住肛门、或者让肛门的疼痛不增加而出卖自己的生命，相信南京城内的所有国军都知道自己被日寇押送到刑场的下场是什么但就是不敢反抗，依此类推至于普遍情形同理成立，称之为肛奸，从而构成肛奸为了肛门出卖生命（出卖一切）原则、肛奸让度生命的绥靖原则、肛奸无原则绥靖原则、肛奸多活一秒钟（迟死一秒钟、活在当下、不扩大损失、害怕加剧痛苦）至上原则、肛奸不死而死原则、掏肛螳螂捕蝉黄雀在后（梯队死亡）原则。

共产党妄想永久执政，是全世界最不想死的政党，意图用无限活摘器官延续自己的生命和政权生命，最后放出病毒、芬太尼、超限战等袭击美国和全人类，肯定会被解体和淘汰，名副其实的不死而死，本来形式至上就会导致合法行并生命被绝对归零而不存在，从而构成中共（共党、共产主义）不死而死原则、中共（共党、共产主义）绝对肛奸（同性恋）原则。

一方面，共产党的孔雀 F 开屏犹如带表演性质的日本女优 G 之无限自摸，牡丹花下死做鬼也风流，这是致幻性毒品、麻醉药的实质性后果不堪设想，不控制的话任何人都会无限高潮死；另一方面，共党象非洲鬣狗 A 一样最深度地给自己、自己控制的人民以至全世界

掏肛，象熊瞎子 B 一样罔顾后果，象非洲一哥平头哥蜜獾 C 一样不畏疼痛、勇往直前、永不后退而把自己和别人都掏死，象公黑寡妇 D 的狗蝴蝶结 E 一样停下来即不见了，总而言之，共党是七剑下天山的七贱下江山版本，放病毒害死这么多人，一定被终结，从而构成共党七贱下江山（下地狱、下天山、下油锅）原则、共党头七（七贱）原则、共党（共产主义）七贱掏肛（自掘坟墓）原则、共党（共产主义）头七掏肛（自掘坟墓）原则。

由此可见，基于无限掏肛（无分别掏肛、不论敌我掏肛）的共产党（共产主义），就是一种吸毒者精神病以最邪恶、最残暴的方式毁灭他人、毁灭自己以至现在摧毁全世界的无限犯罪，好话说尽、坏事做绝，比如中共说俄罗斯好、俄罗斯是大国，美国邪恶、美国失败，却把自己的亲生女儿和外孙、亲人、财产全部放到了美国而不是俄罗斯，全党全国、全民全军全信以为真了：跟着共产党去击溃美国、活摘器官供奉俄罗斯，依据共产主义（共产党）不永无宁日无限折腾（狗烂脚停下来）绝对归零（必死无疑）原则、法律禁止犯罪原则，全世界任何人、任何国家都必须立刻将中共予以剿灭并审判，从而构成共产党（共产主义）绝对对邪恶（绝对失败、绝对归零、单程票、无限吸毒死亡）原则。

中共历任所有党魁没一个好下场，老毛也成了反革命家属，这就是中共邪恶必灭的证据。

4. 共产主义（共党）无人区原则、封存共产主义原则、普京自我掏肛

俄罗斯跟乌克兰已经打了 360 天了，到本月 24 日就迎来双方开战一周年纪念日。这是个具有特殊意义的日子，俄军想要来一场酣畅淋漓的胜利为开战一年总结，而乌克兰则想给俄罗斯迎头痛击，一扫被压着打的郁闷。就在这关键时刻，俄军却闹出内讧，而且还是高层之间的矛盾。

2 月 20 日，希腊 Pentapostagma 网站报道披露，在乌克兰的巴赫穆特（Bakhmut），俄罗斯最精锐的雇佣军组织“瓦格纳”的老板普里戈津站在一堆自己部队战士的尸体布景前，对国防部长谢尔盖·库茹盖托维奇·绍伊古大将(Sergey Kuzhugotovitch Shoygu)和武装力量总参谋长、陆军上将瓦列里·格拉西莫夫（Valery Gerasimov）等暴粗口，公开指责俄罗斯陆军总参谋长“为敌人工作”，原因是他拒绝给瓦格纳雇佣军调拨弹药，由此导致瓦格纳 Wagner 的弹药欠缺率超过 80% 而死亡率提高了 5 倍以上。

普里戈津是俄罗斯总统普京最亲密的伙伴之一，据说组建“瓦格纳”雇佣军就是普京的密令。但是，如今尽管瓦格纳集团在乌克兰前线取得了与俄罗斯军队正规部队的无能形成鲜明对比的成功，普里戈津似乎已经失去了俄罗斯军队高层的青睐。普里戈津周一指责俄罗斯军方官员拒绝向在围攻巴赫穆特市前线的瓦格纳战士提供所需的弹药，他还气愤地说：“那些阻止我们赢得这场战争的人肯定是在为敌人工作！”

从上面事实我们可以看出，中俄同盟就是一个不吃饭插白旗无限掏肛的大跃进体系，言而无信、没有任何信用可言。在共产主义体系中，其必然强制中共自我剿灭，同时强制中共无限剿灭他人、他国以至用病毒毒死全世界，普京和他的俄罗斯军方体系依靠中共的武器生产系统，结果是中共现在和西方脱钩，经济、军工生产全部兵败如山倒，党魁所答应的产能也是巧妇难为无米之炊而告吹了，正比如西方生产无人机让战争从赤膊上阵制度到代理人、替死鬼制度向非生命战争（机器人战争、机器战争）转化，共产主义制度是让社会从人权的

人格社会向无人权的非人制度和任意无限活摘器官的畜牲制度转化，堪称无人区制度，因此，共产主义制度又称为无人区制，从而构成共产主义（共党）无人区原则。

由此可见，普里戈津的话表明，在指挥家的指挥之下，普京经由俄乌战争在非常疯狂地自己给自己无限快感、快活地掏肛，是名副其实的死亡癫痫主义即绝对的饿主义，最后必死无疑。非洲鬣狗掏肛之下，焉有不死之理？依据法律禁止犯罪原则，全世界都必须禁止掏肛、停止癫痫主义发作，并且列为禁区和明文标明予以封存：全人类与狗不得入内，因为其一旦放狗进去而混进鬣狗，掏肛即无法禁止；其一旦放人类进去，癫痫主义无限掏肛立刻昨日重来，这就是封存共产主义原则。

美国无人机，飞机中的战斗机；共党无人区，社区中的红灯区。

美国是小孩换金钱，法律体系对幼儿下手；俄罗斯是弹药换人命，弹药比人命更贵，战场对自己人开战，名副其实自己杀自己、连自己人都不放过的战斗民族，从而构成美国小孩换金钱原则、俄罗斯弹药换人命原则。美国是法律体系出了问题，但还达不到战场上向自己人下黑手的地步；俄罗斯是根本没有法律可以解决战场上对自己人下黑手的末日黑问题，即俄罗斯根本没有真正的法律，谈得上什么文明？其随之构成美国法律出问题原则、俄罗斯问题在法律原则。

共产党在掏别人的肛也在掏自己的肛，别人也在掏它们的肛，于是，全世界就形成了蔚然成风、蔚为大观的末日互相掏肛体系，最后绝对无限加速自我毁灭，从而构成无限（癫痫）掏肛体系灭世（末日）原则、末日无限（癫痫）掏肛原则。也就是说，自我掏肛、无限相互掏肛，就连普京的弹药体系都被空话、废话连篇的中共给掏肛了，试问，全世界谁人的肛没正在被掏？此时，共党从韬光养晦到现在的掏肛养肺，末日尸横遍野任由野兽掏心掏肺、撕心裂肺对于习惯于活摘器官的共党来说没什么大不了的，于是，全世界就在共产党的癫痫主义中高潮着毁灭、幸福着死亡，即所谓的黑皮死，随之构成共党（共产主义）掏心掏肺（撕心裂肺、韬光养晦、掏肛养肺）原则、共党（共产主义）三掏原则。

共党从之前的韬光养晦到现在的掏肛养肺，再到末日尸横遍野任由野兽掏心掏肺、撕心裂肺，三步灭世，可谓天下最毒不过共产主义红心。

普里戈津辱骂俄军高层

巴赫穆特是乌东的战略重镇，自从去年7月开始，俄乌双方投入大量兵力在此处展开激战，“瓦格纳”雇佣军是俄军攻打巴赫穆特的主力军。但是前不久，瓦格纳人员拍摄了一段公开向俄国防部讨要弹药的视频。他们在视频中报告说，继续作战所需弹药严重短缺，并要求紧急提供火炮和坦克炮弹，特别是急需152毫米D-1榴弹炮和MT-12-100毫米反坦克炮弹，以及用于T-72-125毫米的坦克炮弹和120毫米2B11迫击炮炮弹。

很遗憾，俄罗斯国防部似乎对瓦格纳的请求无动于衷，而且更为严重的是，这段视频被乌克兰看到了，当时乌军在巴赫穆特及其周围地区有45000-50000兵力，乌克兰军队随即在前线的这一地段转入反击。后来，瓦格纳雇佣军创始人叶夫根尼·普里戈津录制并发布了另

一段视频，公开宣布了俄罗斯战斗人员的重大损失，并直言这与缺乏弹药有关。他痛心疾首地披露，“我们每天都失去数百名战友。如果军事人员及时向我们提供武器、弹药和一切必要的东西，我们的人数可能会减少一半！”

到目前为止，外国情报机构披露，总兵力 50000 人的瓦格纳雇佣军，已经在乌克兰损失了大约 30,000 名战士。普里戈津对媒体表示，俄罗斯的军事工业现在生产的弹药足以维持这场战争，其雇佣军弹药短缺是俄罗斯军方官员故意决定的结果，“那些阻止我们赢得这场战争的人肯定是在为敌人工作”，“他们用镀金盘子吃早餐、午餐和晚餐”，并送他们的亲戚去迪拜度假。

值得注意的是，现任的俄罗斯陆军总参谋长是原俄军中部军区司令亚历山大·拉平上将。俄乌开战后，拉平上将曾指挥中部集群在卢甘斯克地区作战，但是在下半年乌军发起的大反攻期间，连续丢掉伊久姆和红利曼等战略要地，给俄军作战造成了严重被动。

事发后，“瓦格纳”老板普里戈津曾毫不客气地对拉平上将发起了言语攻击，要求拉平上将为俄军溃败负责。但是今年 1 月中旬，包括《俄罗斯商业咨询》（RBC）在内，多家俄罗斯媒体宣称，拉平上将在休假归来后被任命为俄罗斯陆军总参谋长。

目前，俄军在乌克兰战场上有多支力量，既有正规军，也有车臣部队，还有地方民兵，更有“瓦格纳”雇佣军，而陆军总参谋长位高权重，借机报复普里戈津也不是不可能。但是如果普京不能有效管束乌克兰战场上的各个部队，这种内讧的做法，对俄军接下来的作战将造成十分严重的影响。

5. 制度淘汰制、文明向天原则、权力（权利、利益）非文明原则、放管服到位否定（错误）原则、战争非文明原则、解决三位一体原则

奥斯曼帝国的终结，标志着伊斯兰体系的失败；纳粹的失败标志着日尔曼体系的结束；日本的战败标志着天皇体系的终结；前苏联的解体和东欧剧变标志着共产主义邪恶制度的失败；现在，中共必然走上纽伦堡审判宣告了权力制度的覆没，等等，称之为制度淘汰制、制度自然选择，比照达尔文的物竞天择进化论，从而构成制度自然选择原则。现在，全人类只有一条路，那就是沿着美国的维京海盗都要遵守的规则秩序道路上行进，同时全人类一切提升它、改造它和完善它，这就是确证之后的美国之路、美国路，大家不要再提什么虚无缥缈的美国梦了。

任何文明都是在野蛮自由、灾难自由、疾病自由、战争自由、知识自由的道路上前进，包括质量、维度的升高，从而构成文明自由进步（发展）原则、文明维度（以质取胜）升高原则、文明向天原则、文明自由向天原则、向天自由原则。

任何失败都是负面的、被动的、被束缚的而不可能是主动或自由的，因此，绝对的失败必然是成绩荡然无存的绝对归零、犯罪之负无限大，即属绝对被动、受控制、无法翻身的，从而构成绝对失败被动（受控、负面、绝对归零、负无限大）原则、绝对归零绝对失败原则。

权力是控制，权力体系是控制至上而必然是被动的，从而构成权力控制（被动）原则、权力目标控制（被动）原则；然而，权力的主体是主动的，从而构成权力主动原则、权力主体主动原则，依此类推至于如下原则同理成立：权利（利益）控制（被动）原则、权利（利益）目标控制（被动）原则、权利（利益）主动原则、权利（利益）主体主动原则。

如果权力体系 W 不是绝对归零、被控制的，那么，依据同一律、权力目标控制（被动）原则，权力体系 W 即属被动的，记为结论 F ；然而，依据同一律、权力主体主动原则， W 又是主动的，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得权力（权利、利益）体系（权力至上、权利至上、利益至上）不绝对归零否定原则和权力（权利、利益）体系（权力至上、权利至上、利益至上）绝对归零（塌方、绝对失败）原则、权力（权利、利益）体系（权力至上、权利至上、利益至上）非受控（非被动）否定原则和权力（权利、利益）体系（权力至上、权利至上、利益至上）受控（被动）原则、权力（权利、利益）体系（权力至上、权利至上、利益至上）控人控己（害人害己）原则、权力（权利、利益）体系（权力至上、权利至上、利益至上）无限受控（被动）原则、权力（权利、利益）体系（权力至上、权利至上、利益至上）自我掏肛（螳螂捕蝉黄雀在后、梯队死亡）原则、权力（权利、利益）体系（权力至上、权利至上、利益至上）无限自我掏肛（螳螂捕蝉黄雀在后、梯队死亡）原则。

依据文明自由向天原则、权力（权利、利益）体系（权力至上）无限受控（被动）原则，权力（权利、利益）和权力（权利、利益）至上都是被动的、失败的，文明是向天自由的，二者是背道而驰、完全不同的两个方面的事物，从而构成权力（权利、利益）非文明原则、权力（权利、利益）至上非文明原则、文明非权力（权利、利益）原则、文明非权力（权利、利益）至上原则。

任何被动（受控、控制、负面、无法翻身）至上都是非自用（非自主）至上而自用（自主）绝对归零的，从而构成被动（受控、控制、负面、无法翻身）至上绝对归零原则。

依据绝对归零绝对失败原则、被动（受控、负面、无法翻身）至上绝对归零原则、同一律，任何被动（受控、控制、负面、无法翻身）至上必然是绝对失败的，从而构成被动（受控、控制、负面、无法翻身）至上绝对失败原则。

依据同一律、被动（受控、控制、负面、无法翻身）至上绝对失败原则，中共意图全面绝对言论控制（不可描述）、网络控制、通讯控制、人脸识别生物特征控制、言行控制等，中共即属绝对失败的、绝对侵犯人权而为绝对刑事犯罪的，从而构成绝对言论控制（不可描述、网络控制、通讯控制、人脸识别生物特征控制、言行控制）绝对失败（绝对犯罪、绝对归零、绝对死刑、绝对纽伦堡）原则。

中共对于中国人民要放管服到位，放、管、服三段是完全不同而必然是相对的，从而构成放管服（分别）相对原则。

放管是人民或畜牲令行禁止、完全听话，服是人民、畜牲要完全遵守放管且心服口服而不敢造次，到位即是不会再出现任何意外而令要求必须是无条件唯一确定的，依据无条件绝对原则、唯一确定绝对原则，放管服到位即属绝对的，从而构成放管服到位绝对原则。

如果放管服到位 W 是成立的，那么，依据同一律、放管服到位绝对原则， W 即属绝对的，记为结论 F ；然而，依据同一律、放管服（分别）相对原则， W 即属相对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是相对、 $S::W$ 是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得放管服到位否定（错误）原则和放管服到位不可能成立（存在）原则、放管服到位不可能原则、放管服带宽原则。

财富之间可以经由金钱或不经由金钱而相互交换的，即属不受限制的，从而构成财富自由原则、财富无分别原则。

依据权力目标受限制原则，任何犯罪、作恶、建立权力体系都是受限的，从而构成犯罪（作恶、建立权力体系）受限原则。

如果财富 W 可以用来犯罪作恶，那么，依据犯罪（作恶、建立权力体系）受限原则、同一律，财富 W 即是受限的，记为结论 F ；然而，依据财富自由原则、同一律，财富 W 是自由的而不可能是受限的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是相对、 $S::W$ 是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得财富用于犯罪作恶（投毒播疫、开发释放病毒、打败美国、发动战争）否定原则和财富不能用于犯罪作恶（投毒播疫、开发释放病毒、打败美国、发动战争）原则、财富用于犯罪作恶（投毒播疫、开发释放病毒、打败美国、发动战争）绝对死刑原则，尤其是拿人民的血汗钱、活摘器官钱去作恶犯罪、发动战争。

共党洗脑人民、军队、官员当炮灰，炮灰们的头脑是被国家恐怖主义邪教所扭曲而组成末日兵团的，因此，共产主义国家邪教的炮灰兵团是末日的第一要素，病毒溯源和公布真理、真相让人民、炮灰觉醒是解决末日问题的第一步，包括公布李克强总理的“人在干、天在看、苍天有眼”纽伦堡屠共令、温家保的纽伦堡死刑通知书信件，称之为觉醒解决，从而构成觉

醒解决先于一切（第一步）原则。人民觉醒可以最大限度地避免国际力量在围剿释放病毒罪犯中伤及无辜和减少阻力，同时避免毁灭世界的人海战术和世界末日，由此最大限度加快战争结束，同样是不战而屈人之兵，避免二战中美国因为对日本的情报不通而在战争中伤亡惨重之不利悲剧，凡事觉醒解决不仅是战争前、战争中的第一步方案，同时也是战后建立新秩序的安全保证，否则，象伊教国家的阿富汗、伊拉克等恐怖主义分子天天绑着人肉炸弹袭击驻地美军，你不死都半条命而整天人心惶惶不可终日，谈什么和平建立新秩序？

美国用人命为代价建立起来的阿富汗秩序、越南秩序等称为人命秩序，绝对不是成功。如果人命秩序 W 是成立的，那么，依据人命绝对原则（任何人的生命只有一次），人命秩序 W 即属绝对的，记为结论 F ；然而，任何秩序都是基于条理、规则而为相对的、有条件的，即不可能是绝对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是相对、 $S::W$ 是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得人命秩序否定原则和人命秩序失败原则，阿富汗、伊拉克等在美国帮助建立民主秩序后重新拥抱伊教旧秩序，越南等重新拥抱共产主义邪恶制度，等等，就是证据。人们只有建立无障碍情报、公布真相和真理，才能及时并最终战胜所有的邪恶势力而拯救全人类。

对于象萨达姆这种负隅反抗、忍无可忍无须再忍的种族灭绝罪行之罪魁祸首、犯罪团伙们，如今天的释放病毒毒死全人类超过 2000 万人（WHO 世卫所公布）的罪魁祸首们，全世界只有两条路：一是纽伦堡法律解决；二是无法战钱纽伦堡法律解决就战后纽伦堡法律解决，总而言之，凡事到了不能觉醒解决的地步，就法律解决（警察围捕解决），法律解决都办不到的就战争解决，对于掏肛主义的解决只有无条件灭口一法，即对所有掏肛的罪犯们实行永久性堵住他们的口同时也亡羊补牢升级加固自己的「肛门」安全漏洞的灭口方案，称之为法律解决、战争解决、灭口解决，从而构成法律解决第二（战争解决第三、灭口解决掏肛、双灭口解决掏肛）原则。

凡事觉醒解决，不能觉醒就法律解决，法律再不能解决就战争解决，构成了觉醒解决第一原则、法律解决第二原则、战争解决第三原则，最后用双灭口方案处决所有的掏肛者，称之为解决三位一体原则、三位一体解决原则、（解决三位一体于）双灭口解决掏肛原则、双灭口（三位一体）解决掏肛原则，由浅入深、由易入难。所有犯罪中最难解决的就掏肛主义。

依据不可恢复绝对原则，战争（热战）是人死不能复生而为绝对的，即属绝对的，从而构成战争（热战）绝对原则、战争至上（差异化至上）原则。本征战争也是无分别而为绝对的，因此战争绝对原则也是成立的。

依据文明自由向天原则、战争至上（差异化至上）原则，战争至上即差异化至上，其合法性是绝对归零的，而文明是向天自由（超同一）的而不可能是绝对归零的，从而构成战争非文明原则、文明非战争原则，对于任何战争和文明都一样成立。

6. 掏肛精神病核武器（神风特攻队核武器）原则

人民要生活，共党要掏肛，即共党在摧毁经济而无限掏肛，显然，掏肛而受害者不敢跑是一种基于肉体弱点的绑架性挂钩之犯罪，施害者施加了不匹配的绝对残害（咬住受害者的肛门弱点），受害者为可害怕疼痛增强、多活一秒钟、迟死一秒钟而任由强奸、虐待、折磨以至最终杀害，施害者所谓为所欲为、胆大妄为，如疫情中的美国川普政府即属如此，看着人民死亡还在讨好中共，完全违背了西方人权至上不求回报无条件付出的传统规则，因此，掏肛是世界的地狱之门、人们的死亡之路，它是一种比照法律救助和胡克定律的双线程过程，绝对不是单方向的矢量性权利，施害者基于受害者有限的肛门、弱点（筹码、导火索）而行无限奴役、折磨、杀戮之犯罪，即属绝对归零的（既是有限的又是无限的），等价于罪犯用绳子捆住受害者的手脚、蒙住受害者的眼睛而拼命酷刑折磨致死不论，称之为正反馈、无限的人之道之制高点压制（钳制）、节点压制（钳制）、负压力、虹吸力、反向回复力、反噬恢复力、反向筹码（力），从而构成掏肛非权利（权力）原则、掏肛正反馈（反向回复力、反噬恢复力）原则、掏肛负压（虹吸）原则、掏肛人之道（制高点压制/钳制、节点压制/钳制）原则、掏肛反向胡克定律（反胡克定律）原则。

也就是说，掏肛是一种上不封顶、下不设底、中间无障碍的塌方性超导体分布机制，从而构成掏肛（绝对）分布性原则、掏肛上不封顶（下不设底、中间无障碍、超导体）原则、掏肛超分布（十字架、无障碍犯罪、反息壤摧毁一切、灭顶之灾）原则。由此可见，掏肛是一种受害者不一定马上死的无障碍灭顶之灾，即属无限快速的绝症、癌症，必须立刻禁止。

掏肛上不封顶、下不设底、中间无障碍而即属绝对的，但掏肛钳制、牵制的并非事物的全部而是及其有限的一部分即属相对的，其依据同一律既是绝对的又是相对的而必然是绝对归零的，从而构成掏肛绝对归零（绝对无效、绝对非法、绝对犯罪、负无限大、负绝对）原则、禁止掏肛原则、掏肛死亡超导体原则、掏肛死亡黑导体原则。

换句话说，人们只要不与掏肛者脱钩、不砍掉掏肛者的挂钩就必死，从而构成掏肛非脱钩必死原则、掏肛断臂求生原则、（如狼的断腿求生、如虎怒决蹻）之掏肛如狼似虎（求生）原则、掏肛虎狼原则。其表明，现在在共产主义、中俄同盟的掏肛之下，中国人民、全世界唯有以虎狼精神当一回畜牲，以其人之道还治自己之身再治其人之身，人们才有从活人坟害生还的可能性，掏肛就是血污海的被动式正反馈之活人链式反应无限献祭，即人民纷纷全自动被迫自愿主动自杀的肉体核武器（如炮灰）、制度核武器（煽动自杀的共产主义炮灰制度、邪教等如长津湖的人海战术）、精神病核武器（如五毛和比照边境杀手的文革杀手），因此，掏肛是一种肉体、精神、制度都扭曲、反转的精神病，也是被迫诱导式的自杀式精神病、精神病核武器、神风特攻队核武器、诱导式核武器，称之为三步虎（三步倒、三步死、瘪三）精神病、三绝精神病、三位一体精神病，由此构成掏肛精神病三位一体原则、掏肛精神病核武器（神风特攻队核武器、诱导式核武器、高潮死核武器、黑皮死核武器）原则，象面露笑容的冻死症一样，明明要死了还很幸福地面露笑容地离开这个世界。

共产党是掏肛黑帮集团惯犯，一旦不掏肛肯定被全中国人民、全世界人民活劈成无数段，变成无限段子手，可见，共党实行的就是掏肛求生，从而构成共党非掏肛不能求生原则、共党非掏肛无活原则、共党掏肛求生原则、共党掏肛武器化原则。

7. 人类历史三鱼走世界原则、共产主义四大皆空（四害）原则、纽伦堡大审判除四害原则、三战三鲨大战原则、三宝三位一体定天下原则、君主权位（国家元首职位、国家纲领性制高点职位）先于国家原则、十一恶不赦主义末日（灭世）原则、三鱼立法

贯穿人类的全部历史总共有三条线索：权力帝国主义（鲨鱼）、金钱奴隶制（如黑奴制河臀鱼）、从实力出发的武力说了算的畜牲主义（如石勒的无限吃汉族主义）或军事主义（武力主义、臀鱼主义、肉鱼主义），也就是说布林肯所说的胜者为王、赢者通吃、强权即真理的原教旨丛林主义，自古有之的最原始主义，也称之为布林肯主义（奥威尔的动物农庄、畜牲主义、野兽主义、两狗相咬主义、武力赌博主义），称之为人类历史三驾马车、三条线索、三鱼制度、三鱼走世界（走线）原则、三鱼 Darien Gap 走线原则，如同中共在 Darien Gap 走线一样。

赵本山他老人家说过，猫走不走直线取决于老鼠，全世界三鱼走线几千年来，直接引领着历史时尚模特的猫步轨迹，三鱼 Darien Gap 走线的历史撒轮轨迹就这么被考古出来的，赵本山的功劳老高了，大家看范伟被老赵折腾成什么样了，直接就走人不走步了。今天，全人类只有向赵本山老师学习驱赶假先知范伟这一招了，全世界才能不末日。

实际上，权力可以让人们建立好的制度、秩序、法律体系，金钱可以让人们提高生活质量和开办很多家业，武力可以让人们抵御外敌入侵和重建家园，是人类世界的三宝，可以三位一体于圣君和英雄手上而造福于国家和人类，却全部被人们用在反方向上，由此而来，权力、金钱、实力称之为人类三宝、国家三宝，显然，扭转三宝是扭转乾坤的前提和第一步，从而构成扭转三宝先于扭转乾坤原则、三宝三位一体原则、三鱼定天下原则，豚鱼、鲨鱼、肉鱼都各安天命，象维京海盗一样遵循规则即可，十分简单不复杂，如同关公获青龙偃月刀、胭脂马、忠肝义胆三位一体而不是胭脂扣、张扣扣、纽伦堡香肠邪恶三位一体。

任何共产主义组织都以摧毁一切货币包括美元和人民币为最高目标，所有人不用任何金钱货币直接共产共妻，货币、金钱是共产主义最终实现的绊脚石和刀山火海，因此，共产主义是绝对的无货币主义，共产党是一切市场经济的天敌，从而构成共产主义（共产党）货币自由（金钱自由、资本自由）原则。如 2022 年共党印制了大量粮票、布票、肉票在广州、深圳等居委会堆积如山等，都是证据，粮票、布票、肉票一般只局限于区域性的结算而不具备货币的全国同一性之本征，因为必然让全国市场经济就地无解而支离破碎地大解体，纯属完全摧毁货币市场经济的《掏肛英雄传》，金庸绝对写不出来，不是亲眼所见的人也绝对不可能相信，由此可见，末日拯救人类的历史就是一部《反掏肛英雄传》、《灭口掏肛英雄大帝传》，比《射雕英雄传》厉害多了不信大家等着瞧。

共产主义意图强制摧毁一切学校而不用读书，如老毛文革中关闭一切大学长达十年以上，权贵中学在文革发动的那一天烧书冲出学校狂欢革命就是证据，八一中学短时间内就打死、打残很多老师学生更是铁的事实，现在则在事实上实现了齐奥塞斯斯的文盲当国家元首的知识自由，同时也实现了智商自由（白痴万岁、指挥家万能）和精神病自由，从而构成共产主义（共产党）知识自由（智商自由、精神病自由）原则。不想读书是为了不受污染的不都市理由就是知识自由（智商自由、精神病自由）的反智、反知、反纸（书本）证据，

进而，共产党以强制建立无婚姻状态的婚姻自由之共产共妻制度为最终目标，即属公妻制的肉体至上制度、生殖器官至上制度，吃喝拉撒都绝对归零了，任何共产党员只剩下无限交配的公猪性生活和种猪不劳而获被供奉得白白胖胖的优裕生活，连班都不用上了，一上班立刻溜回已婚女同事的家里做爱做的事情，停车做爱公务天，从而构成共产主义（共产党）婚姻自由（肉体主义、共产共妻、公妻主义）原则。

再者，共产党已经强制建立起无限替罪羊制度：犯罪有功、受害有罪，唐慧 10 岁女儿被强奸和强迫卖淫、母亲申诉被判处 9 年有期徒刑就是证据之一，红黄蓝幼儿园和南泥湾毒贩都逍遥法外等都是证据；现在，放病毒毒死全世界几千万人的毒犯团伙还要拉着全中国十几亿人、全世界 80 亿人做自己免死的挡箭牌去和美国等开战，真是有脸无耻，从而构成共产主义（共产党）犯罪自由（法律自由、无法无天、有脸无耻）原则。

共产主义（共产党）货币自由（金钱自由、资本自由）、知识自由（智商自由、白痴万岁、指挥家万能）、婚姻自由（肉体主义、共产共妻、公妻主义）、犯罪自由（法律自由），统称为共产主义（共产党）四大皆空（四害），从而构成共产主义（共产党）四大皆空（四害）原则。

因此，全世界以病毒毒死全世界几千万人、毒品芬太尼等追责而处决中共，是除四害，从而构成纽伦堡大审判除四害原则。

1914 年 7 月 28 日—1918 年 11 月 11 日的一战，战争过程主要是同盟国和协约国之间的战斗。德意志帝国、奥匈帝国、奥斯曼帝国、保加利亚王国属于同盟国阵营；大英帝国、法兰西第三共和国、俄罗斯帝国、意大利王国、美利坚合众国、中华民国、塞尔维亚王国、比利时王国、罗马尼亚王国和希腊王国等则属于协约国阵营。战场主要在欧洲，分为西线和东线战场，非洲、亚洲部分地区也受到波及。战争始于 1914 年 7 月奥匈帝国向塞尔维亚宣战，以 1918 年 11 月德国投降作为结束标志。从上述两大阵营我们可以看出，这是资本主义（豚鱼）和权力主义（大白鲨）之间的豚鲨战争，资本主义用金钱收买穷人上战场，权力主义用政权命令人民上战场，从而构成双代理的一次世界大战，随之构成一战豚鲨大战原则、一战双代理原则，人民代理犹太资本又代理权力大白鲨进行战争。

至于二战，那是代表权力的大白鲨和河豚鱼之间的战斗，即希特勒和犹太人之间的战争；日本的豚鱼计划而日犹亲善最后导致亡国还差点灭族，日本的侵略战争是权力帝国主义、军国主义大白鲨的扩张，最后被美国的豚鱼及其大白鲨代理人给彻底灭了，由此可见，二战的主线是豚鱼和鲨鱼之间的豚鲨之战。

也就是说，一战时豚鱼战败，大白鲨打赢了；二战中大白鲨报复豚鱼最后被豚鱼打败了；现在是三战的本征战争，豚鱼阵营绑架 14 亿中国人企图把美国的维京海盗代理人大白鲨赶下台直接亲政而君临美国、统治世界，归根结底就是石勒家底的豚鱼想要联合所有的犹太系统吞并全世界，从而构成三战豚鱼总动员原则、三战三鲨大战原则（三次世界大战都是鲨鱼对豚鱼的撕杀，臀鱼跟在后面受苦受难）、三战三鱼大战原则。显然，石勒豚鱼把维京海盗大白鲨给惊醒了，让本来就手握重兵的维京海盗军团美国军方加入进行反向总动员而病毒溯源，肯定是吃不了兜着走还喷淋了一头一脸的十全大汤。

一战豚鲨大战豚鱼战败（同盟国），鲨鱼（协约国）获胜；二战大白鲨报复豚鱼而豚鲨大战，以鲨鱼阵营惨败、豚鱼获胜为结局；三战则是石勒家底的最毒豚鱼绑架中国人民联合所有的豚鱼要推翻鲨鱼代理人自己亲自上到前台，现在已经被打脸到无以伦比的地步。豚鱼三局两败，伪装了几千年的亲善面目荡然无存，肯定玩完。大家看看全中国在近十年突然兴起的石勒雕像经济就知道出了什么事情，汉族屠夫石勒是老毛解放后才开始推崇并在长沙老毛的故乡偷偷雕刻了跟山一样高的石像，美国所有的军情部门别傻了，事情要看本质，否则死都不知道怎么死的。

现在，全世界和全中国只有一条路，围剿所有的剧毒豚鱼进行纽伦堡审判，中国则彻底清除屠杀我中华民族一千多年的豚鱼杂胡只残渣余孽，以告圣祖轩辕大帝和所有大汉受害者的冤魂，还有全世界被病毒杀死的几千万人。

武力赌博主义即动物世界的肉搏战决定一切主义或狼王主义，权力帝国主义即在中国传承了 6500 年的君王主义，金钱奴隶主义即几千年来犹太人的金钱万能主义。

奥斯曼帝国的终结，标志着伊斯兰体系的失败；奥匈帝国的终结标志着金钱奴隶主义的失败；纳粹的失败标志着日尔曼体系的结束（武力赌博主义玩完）；日本的战败标志着天皇体系的终结（武力赌博主义玩完）；沙俄的失败标志着权力帝国主义的失败和不合时宜；前苏联的解体和东欧剧变标志着共产主义邪恶制度的失败；现在，中共必然走上纽伦堡审判宣告了权力制度的覆没，等等，称之为制度淘汰制、制度自然选择，比照达尔文的物竞天择进化论，从而构成制度自然选择原则。

也就是说，在历史长河的制度 NBA 淘汰赛中，武力赌博主义、权力帝国主义、金钱奴隶主义全都被证伪、失败甚至终结，美国则开辟了一条有别于上述三种主义的非武器化主义道路雏形，目前仍然属于损不足以奉有余的人之道阶段，1% 的人口掌握着全美 99% 的财富，从而构成美国人之道原则。天之道损有余而补不足，人之道损不足以奉有余。

大浪淘沙，现在全世界只剩下科技、产业和制度三个质优股获胜，科技代表实力（乌克兰用欧美的高科技先进武器把俄罗斯军队打得抱头鼠窜就是证据），产业（产能）代表金钱（乌克兰战场瓦格纳缺少弹药是证据），制度代表权力，那么，我们解决问题的关键就在于三宝合一，即三宝合一一定天下原则、三宝三位一体定天下原则，这是全人类各种制度大浪淘沙至今的最终结果。

古巴现在的汽车都停留在 1960 年代的水平；中国最发达的大上海唯一的电话交换机在改革开放尼克松访华时仍然是 1910 年代美国 AT&T 生产的，建筑物仍然维持在解放前没发展；俄罗斯至今的重工业仍然停留在 1930 年带美国援助苏联的水平；要让美国下跪的华为在 5G 时代只生产 4G 手机说是为了国家安全……这些都说明，离开了科技尤其是美国带动的科技，任何国家的产业发展和制度建设都是不可能的，都是空话大话和废话，即科技先于产业（制度）原则、科技是第一生产力原则，因为科技是突破性特征制高点，产业是支柱，然后才有制度的纲领性台面。

美国是基于基督教（科技）、罗马柱（产业）、宪法法治精神病（制度、权力）三大法宝。

产业是关乎所有人 and 国计民生而为本征的，从而构成产业本征原则。

科技是产业的源头、突破性的特征根，一个科技产生一个行业带动一个产业链，从而构成科技特征（突破）原则、科技中流砥柱原则。

制度基于纲领性制高点 W 而建立起秩序、法治，而制度的纲领性制高点即最高权力，从而构成制度纲领（纲领性制高点、制高点、最高权力、权力）原则、纲领（纲领性制高点、制高点、最高权力、权力）先于制度（节制秩序）原则。

如果无政府主义、自由主义者所鼓吹的不要国家元首或者弱化元首君主权威，那么，国家的纲领性制高点职位 W 轮流坐庄（中间有缝隙而不可能是绝对归一的），即使是出现了象克林顿一样的经济天才八年一到也要把他赶下去，出现了肯尼迪那样洞穿未来和世界的伟大领袖也要把他杀掉，等等，这些都是千年等一回、万年等一回的伟大王者，国家的纲领性制高点职位 W 即不是至上的主权或者绝对归一的，记为结论 F；然而，依据至上绝对原则、绝对等价原则、绝对代传原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，国家主权是至上的，与国家主权保持同一的国家纲领性制高点职位 W 也必然是至上而绝对的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是至上的、 $S::W$ 不是至上的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得君主权位（国家元首职位、国家纲领性制高点职位）非至上否定原则和君主权位（国家元首职位、国家纲领性制高点职位）至上原则、君主权位（国家元首职位、国家纲领性制高点职位）不可弱化原则、君主权位（国家元首职位、国家纲领性制高点职位）至上先于主权成立（国家成立、国家）原则、君主权位（国家元首职位、国家纲领性制高点职位）先于国家（一切、主权成立、国家成立）原则。

依据君主权位（国家元首职位、国家纲领性制高点职位）先于国家（一切、主权成立、国家成立）原则，元首权位一旦不至上即一泻千里，从绝对变成非绝对，其落差绝对是无限大的一泻千里，哪怕只是半虚君和实君的半格之差也是塌方性失败和毁灭，美国会被中共掏肛成今日模样就是君主权位（国家元首职位、国家纲领性制高点职位）不至上而导致掏肛的灭顶之灾，不是包子厉害，而是美国本身漏洞混然天成。

中共今天的惨败还有一个重要原因是全部相信拜登一个人，但拜登不代表议会也不代表军方、17 个情报局和民众，最多代表白宫，用东方人的思维去应对西方人的事务，绝对是牛头不对马嘴，天大的笑话都自己酿造的，怪得了谁呢？如果一个国家没有君主权位（国家元首职位、国家纲领性制高点职位），即没有最高警察，谁来保护民众不遭黑帮杀害和欺凌？如墨西哥毒贩说了算的社会，谁有安全感？美国谁来给被谋杀的肯尼迪总统予公道和正义？50 几年前，前苏联伙同共产国际在美国的势力和俄罗斯犹太人在美国的势力，假称黑手党杀害了肯尼迪及其家族的重要人物，这次估计要拿整个民族作为代价了。

如果一个国家的秩序、体制没有纲领 W 或者纲领遭弱化，那么，纲领（纲领性制高点、制高点、最高权力、权力）W 就不是先于制度（节制秩序），记为结论 F；然而，依据纲领（纲领性制高点、制高点、最高权力、权力）先于制度（节制秩序）原则、君主权位（国家元首职位、国家纲领性制高点职位）先于国家（一切、主权成立、国家成立）原则、君主权位（国家元首职位、国家纲领性制高点职位）不可弱化原则，纲领 W 是先于制度（节制秩序）的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 不先于制度、 $S::W$ 先于制度， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得权力（纲领、纲领性制高点、制高点、最高权力）不先于制度（体系）否定原则和权力（纲领、纲领性制高点、制高点、最高权力）先于制度（体系）原则

二战中的日本侵华战争属于武力掠夺主义；权力主义或权力帝国主义属于权力掠夺的再分配主义、政治掠夺主义；犹太人的资本主义属于基于资本雄厚的金钱掠夺（文斗掠夺），也就是资本丛林，但人人都有机会，只是犹太人的机会大很多；石勒的屠杀汉族主义，斯大林和沙俄哥萨克的屠杀中国人主义、屠杀中日朝蒙黄种人主义，希特勒屠杀犹太人等，属于肉体掠夺主义、优势生命掠夺主义，都是种族掠夺主义，依此类推至于普遍情形同理成立。

丛林掠夺①、社会的武力掠夺②、权力掠夺③、种族掠夺④、资本掠夺⑤、种族掠夺（基因掠夺、肉体掠夺）⑥、宗教掠夺⑦、科技智慧掠夺（苹果价格如此之高即属资本垄断掏肛）⑧、法律掠夺⑨、精神掠夺⑩汇合于掏肛掠夺(11)。

从丛林掠夺（赌博掠夺）J 到社会群体性的武力掠夺 A、权力掠夺（政治掠夺）B、资本掠夺 C、种族掠夺（基因掠夺、肉体掠夺）D、政教合一的宗教掠夺 E、(Bill Gates 等的)科技智慧掠夺 F（也是美国的国策）、共产党和台湾人精于管理的产业掠夺（以量取胜掠夺）G、中共基于谎言和暴力的合法性重新塑造（捏造）的满世界法律掠夺 H、共产主义无限洗脑的精神掠夺 I，总共十大无限掠夺，称之为人类的十恶不赦主义（馊主义），从而构成十大掠夺十恶不赦原则；进而，上述十恶不赦最终汇合成中共勾连美国军方、学术机构、大学、毒贩以至全世界邪恶势力灭绝一切的末日掏肛掠夺 K，海纳百川有容乃不大而绝对归零，统

称为十加一不赦罪行、十一恶不赦罪行、11 恶不赦罪行，由此而来，随之构成十一恶不赦罪行末日（灭顶之灾）原则。

从丛林主义（赌博主义）J 到社会群体性的武力主义 A、权力主义（政治主义）B、资本主义 C、种族主义（基因主义、肉体主义）D、政教合一的宗教主义 E、(Bill Gates 等的)科技智慧主义 F（也是美国的国策）、共产党和台湾人精于管理的产业主义（以量取胜主义）G、中共基于谎言和暴力的合法性重新塑造（捏造）而满世界欺诈掠夺的法律主义 H、共产主义无限洗脑的精神主义 I，总共十大无限主义，称之为人类的十恶不赦主义（傻主义）、十恶主义，从而构成十大主义（傻主义）十恶不赦原则；进而，上述十恶不赦主义最终汇合成中共勾连美国军方、学术机构、大学、毒贩以至全世界邪恶势力灭绝一切的末日掏肛主义 K，海纳百川有容乃不大而绝对归零，统称为十加一不赦主义、十一恶不赦主义、11 恶不赦主义，随之构成十一恶不赦主义末日（灭世）原则。

十一恶不赦主义一至上，合法性和民生全绝对归零，民不聊生、官不聊活、亡党亡国、世界末日四大皆空而佛系躺平，中俄用掏肛解决全世界，人们唯有用双灭口方式解决中共和中俄，全世界才能重新恢复和平。

每个人都要吃喝拉撒，因此不可能没肛门，则掏肛的传播途径不可能被切断，掏肛者哪怕淋了一堆屎也得掏啊，那是他们的天生本能和本份工作，由此而来，杜绝掏肛只用一条路，那就是消灭传染源中共及其团伙，从而构成消灭掏肛灭口原则、灭口（中共及其同伙）先于消灭掏肛原则。

现在，全人类只有一条路，那就是沿着美国的维京海盗都要遵守的规则秩序道路上行进，同时全人类一切提升它、改造它和完善它，这就是确证之后的美国之路、美国路，大家不要再提什么虚无缥缈的美国梦了。

全人类有史以来三鱼混战几千年，作为臀鱼的人民群众总是受害者，今天，人类不想被灭绝，唯有终结最邪恶的石勒豚鱼，建立起三鱼平等共存的世界，世界才不会末日；同时，人们必须以三宝建立新的核导体、全导体文明世界，才不会重蹈今日末日之覆辙，这就是反掏肛立法、三鱼立法。